

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 7, Cilt/Volume: 7, Sayı/Issue: 1

Nisan/April-2026

Kıraat ve Tefsir Bağlamında Dua

Dua in the Context of Qira'at and Tafsir

Bünyamin BABUR

Yüksek Lisans Öğrencisi, Iğdır Üniversitesi,
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Master's Student, Iğdır University, Institute of
Postgraduate Education
Iğdır, TÜRKİYE
enisbabur65@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-0750-8673>

Ahmad ALKHALİL

Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi
Assistant Professor, Faculty of Theology, Iğdır
University
Iğdır, TÜRKİYE
alhidar1981@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0001-5145-203X>

Atf / Citation: Babur, Bünyamin-Alkhalil, Ahmad. "Kıraat ve Tefsir Bağlamında Dua" *Genç Mütfekkirler Dergisi* 7/1 (Nisan/April, 2026), 396-420.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19636647>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 14.11.2025

Kabul Tarihi/Date Accepted: 03.03.2026

Sayfa Aralığı/ Page Range: 396-420

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Kur'ân-ı Kerîm, kıraat ve tefsir ilimlerinin merkezinde yer alan ilahî kelâm olarak, dua kavramının anlaşılmasında temel bir referans noktasıdır. Kıraat ilmi, Kur'an'ın lafzî bütünlüğünü koruyarak farklı okuyuş vecihlerini sahih rivayetler çerçevesinde tespit etmeyi amaçlarken; tefsir ilmi, bu lafızların anlam ufkunu açarak dua başta olmak üzere ibadet ifadelerinin maksadını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda dua, yalnızca bir talep değil, kulun acziyetini idrak ederek Allah'a yönelişini ifade eden çok boyutlu bir ibadet biçimi olarak değerlendirilmiştir.

Yapılan bu çalışmada, kıraat ve tefsir ilimleri hakkında bilgiler verilmiş; ayrıca dua konusu üç ana kategori altında incelenmiştir:

Anne-babaya yönelik dualar: Hz. İbrahim'in anne-babasına ve müminlere ettiği dualar ile İsrâ Sûresi'nde anne-babaya iyilik ve dua emri bağlamında insanın kendi çocukluğunu hatırlayarak duyarlılık göstermesi gerektiği vurgulanmıştır.

Peygamber duaları: Hz. Peygamber'in hicret sürecindeki duaları, Hz. Yunus'un pişmanlıkla yaptığı duası ve Hz. Musa'nın tebliğ görevi öncesinde acziyetini ifade eden duası, kıraat farklılıkları ve tefsir yorumlarıyla değerlendirilmiştir.

Şeytandan ve kötülüklerden Allah'a sığınma duaları: Özellikle Nâs Sûresi bağlamında, insanı vesvese ve kötülüğe yönelten şeytan ve şeytanlaşmış varlıklardan korunma konusu ele alınmıştır.

Bu dualar hem kıraat ilmi açısından lafız düzeyinde incelenmiş hem de tefsir ilmi açısından yorumlanmıştır. Böylece dua, Kur'an merkezli olarak hem lafzî doğruluk hem de anlam derinliği bakımından bütüncül bir şekilde ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kur'ân-ı Kerîm, Kıraat, Tefsir, Dua, Peygamber.

ABSTRACT

The Qur'ân, as the divine revelation situated at the center of the sciences of *qirâ'ât* (variant readings) and *tafsîr* (exegesis), constitutes the primary reference for understanding the concept of supplication (*du'â*). While the science of *qirâ'ât* seeks to preserve the textual integrity of the Qur'ân by identifying its authenticated modes of recitation within the framework of sound transmission, the science of *tafsîr* elucidates the semantic horizons of these expressions, thereby clarifying the purposes of devotional acts, foremost among them supplication. In this context, supplication is understood not merely as a request, but as a multidimensional form of worship that reflects the servant's awareness of human insufficiency and conscious orientation toward God.

This study provides an overview of the disciplines of *qirâ'ât* and *tafsîr* and examines the theme of supplication under three principal categories. First, supplications directed toward parents are analyzed, including the prayers of Prophet Abraham for his parents and the believers, as well as the Qur'ânic injunction in Sûrat al-Isrâ that commands kindness and prayer for one's parents, emphasizing the ethical sensitivity derived from reflecting upon one's own childhood. Second, prophetic supplications are explored, such as the Prophet Muḥammad's prayers during the Hijra, the penitential supplication of Prophet Jonah, and the invocation of Prophet Moses expressing his human vulnerability prior to undertaking his prophetic mission; these are examined in light of variant readings and exegetical interpretations. Third, supplications seeking refuge in God from Satan and evil are discussed, particularly within the framework of Sûrat al-Nâs, highlighting protection against satanic whisperings and malevolent forces.

These supplications are analyzed both at the lexical level through the lens of *qirâ'ât* and at the interpretive level through *tafsîr*. In doing so, the study presents supplication from a Qur'ân centered perspective, integrating textual precision with interpretive depth in a comprehensive manner.

Keywords: Qur'ân, Qirâ'ât, Tafsîr, Supplication, Prophet.

GİRİŞ

Kur'ân-ı Kerîm, İslâm düşüncesinin temel kaynağı olarak hem lafzî yapısı hem de anlam derinliğiyle müminlerin inanç ve ibadet hayatına yön veren ilahî bir hitaptır. Bu ilahî kelâmın doğru anlaşılması, sahih biçimde aktarılması ve yorumlanması, İslâm ilim geleneğinde başta kıraat ve tefsir olmak üzere çeşitli disiplinler aracılığıyla mümkün olmuştur. Kıraat ilmi, Kur'an'ın Hz. Peygamber'den nakledilen lafızlarını sahih rivayet zincirleriyle muhafaza ederek metnin lafzî bütünlüğünü teminat altına alırken; tefsir ilmi, bu lafızların taşıdığı ilahî maksadı, bağlamını ve anlam katmanlarını açıklamayı hedeflemiştir. Bu iki disiplinin kesişim noktasında ise, hem lafzî hem de manevî boyutlarıyla ele alınması gereken temel ibadet biçimlerinden biri olarak dua kavramı öne çıkmaktadır.

Dua, Arapça “دعاء” (du'â) fiilinden türeyen bir mastar olup sözlükte “çağırma”, “seslenmek”, “yalvarmak” ve “yakarmak” anlamlarını taşımaktadır. Terim olarak ise dua, kulun kendi sınırlılığını ve aciziyetini idrak ederek, ihtiyaç ve taleplerini mutlak kudret sahibi olan Allah'a yöneltmesi ve O'ndan talepte bulunması şeklinde tanımlanabilir. Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan dua ifadeleri, yalnızca bireysel bir yakarış biçimi değil; aynı zamanda tevhid bilincinin tezahürü, kulluk şuurunun ifadesi ve ahlâkî sorumluluğun göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede dua, kıraat ilminin belirlediği sahih okuyuş vecihleri ile tefsir ilminin ortaya koyduğu anlam çözümlemeleri birlikte dikkate alındığında, Kur'an merkezli bir ibadet olarak hem metinsel doğruluk hem de semantik derinlik bakımından sağlam bir zemine oturtulmaktadır.

Kur'an-ı Kerimdeki dua kavramının kıraat ve tefsir disiplinleri çerçevesinde birlikte ve bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle peygamber duaları, anne-babaya yönelik dualar ve kötülüklerden Allah'a sığınma temalı duaların, kıraat farklılıkları ve tefsirî yorumlar birlikte değerlendirilerek sistematik biçimde incelendiği araştırmalar yeterli düzeyde değildir. Bu durum, çalışmanın temel problem alanını ve hareket noktasını oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Kur'ân-ı Kerîm'deki dua kavramını kıraat ve tefsir ilimleri bağlamında bütüncül bir yaklaşımla incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda çalışma üç temel hedefe yönelmektedir; Kur'an'daki dua ifadelerinin lafzî yapısını, kıraat ilminin belirlediği vecihler çerçevesinde analiz etmek, bu lafızların klasik ve modern tefsir kaynaklarındaki yorumlarını değerlendirerek anlam derinliğini ortaya koymak,

peygamber duaları, anne-babaya yönelik dualar ve kötülüklerden korunma duaları özelinde, kıraat ve tefsir disiplinlerinin dua anlayışına katkısını somut örnekler üzerinden göstermektedir. Araştırmada nitel yöntem benimsenmiş; doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın kaynak çerçevesini klasik ve modern dönemde kaleme alınmış temel tefsir ve kıraat eserleri oluşturmaktadır.

Çalışmanın kapsamı, Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan dua ifadeleriyle sınırlandırılmış; sünnet ve diğer İslâmî literatürde yer alan dua örnekleri kapsam dışında bırakılmıştır. Ayrıca kıraat ilminin teknik ve ayrıntılı meselelerine derinlemesine girilmemiş; bunun yerine kıraat farklılıklarının dua anlayışına etkisi üzerinde durulmuştur. Benzer şekilde tefsir literatüründeki bütün yorumlar aktarılmamış; konuya doğrudan katkı sunan temel ve özgün değerlendirmelere yer verilmiştir.

Netice itibarıyla bu çalışma, Kur'an'daki dua kavramının lafzî ve anlam boyutlarının birlikte ele alınmasının gerekliliğini ortaya koymayı; kıraat ve tefsir disiplinlerinin dua anlayışına sağladığı katkıları göstermeyi ve dua pratiğinin İslâmî ilimlerin rehberliğinde daha bilinçli bir zemine oturtulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu yönüyle araştırma, dua kavramını yalnızca bireysel bir ibadet olarak değil, metin, anlam ve bilinç ekseninde şekillenen çok katmanlı bir Kur'anî olgu olarak değerlendirmektedir.

1.Kur'an-ı Kerim

Kur'ân-ı Kerîm, tefsir ve kıraat ilimlerinin merkezinde yer alan, ilahî kelâmın en yetkin ve nihai tezahürüdür. Dua kavramının Kur'an'daki anlam çerçevesinin sağlıklı biçimde tespit edilebilmesi için, öncelikle bu ilahî kitabın mahiyetine, isimlendirilmesine ve kavramsal sınırlarına temas etmek zaruridir. Zira dua, lafız ve anlam bütünlüğüyle Kur'an'ın bizzat kendisinden beslenen bir ibadet ve iletişim biçimi olarak, kıraat ve tefsir disiplinleriyle doğrudan ilişkilidir.

“Kur'an” kelimesinin kökeni hakkında klasik kaynaklarda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu ihtilafın temelinde, kelimenin hemzeli (قُرْآن) ya da hemzesiz (قُرَان) olup olmadığına dair yaklaşımlar yer almaktadır. İmam Şâfî gibi bazı âlimler, kelimenin özel bir isim olduğunu ve hemzesiz şekilde kullanılması gerektiğini savunurken; diğer bazı âlimler, kelimenin türemiş bir yapıya sahip olduğunu ileri sürmüştür.¹ Bu bağlamda

¹ Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî, *Menâkıbü'l-İmâm eş-Şâfî*, thk. Seyyid Ahmed Sakar (Kahire: Mektebetü Dârü't-Türâs, 1390/1970), 1/277. Ebü'l-Kâsım Muhammed b. Ahmed İbn Cüzey el-Kelbî, *et-Teshîl li-'Ulûmi't-Tenzîl*, thk. Abdullah el-Hâlidî (Beyrut: Dârü'l-Erkam b. Ebî'l-Erkam, 1416/1995), 1/40.

Kur'an kelimesinin ya "karn" ya da "karâ'in" kökünden türediği yönünde görüşler bulunmaktadır.² Söz konusu tartışmalar, Kur'an'ın sadece okunan bir metin değil; anlamları, hükümleri ve hikmetleriyle bütüncül bir ilahî hitap olduğunu ortaya koyması bakımından önemlidir.

Terim olarak Kur'an, ayetler ve sahih hadisler ışığında, müfessirler ve kıraat âlimleri tarafından farklı yönleriyle tanımlanmıştır. Kur'an'ın; tevhid, tezkir (öğüt) ve ahkâm boyutlarını bünyesinde barındırdığı ifade edilmiştir.³

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, *"onun müminler için bir şifa ve rahmet kaynağı olduğu açıkça belirtilmiş; buna karşılık zulümde ısrar edenler için ise hüsrana artıran bir unsur olduğuna dikkat çekilmiştir."*⁴

*"O, elbette değerli bir Kur'an'dır."*⁵

"Bu Kur'an, Allah'tan (indirilmiş olup) başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab'ı (Allah'ın Levh-i Mahfuz'daki yazısını) açıklayıcı olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) âlemlerin Rabbi tarafındandır."⁶

Hz. Peygamber tarafından ümmete bırakılan iki büyük emanetin başında Allah'ın kitabının geldiği ifade edilmiştir.

*"Dikkat! Şüphesiz ki, ben sizlere iki ağırlık bırakıyorum. Onların biri, Allah kitabıdır. O, Allah'ın ipidir."*⁷

Hz. Peygamber'in Kur'an kıraatine dair yaptığı benzetmeler de bu ilahî kitabın, insanın iç dünyası ve ibadet hayatı üzerindeki derin etkisini ortaya koymaktadır. Kur'an okuyan müminin hem içsel hem de dışsal güzelliğe sahip olduğu; okumayan müminin ise özü itibarıyla hayırlı olmakla birlikte bu kemali tam olarak yansıtamadığı belirtilmiştir. Buna karşılık, Kur'an'ı okuduğu hâlde onun ruhuna nüfuz edemeyen münafık ile ondan bütünüyle uzak kalan münafık arasında da dikkat çekici bir ayırım yapılmıştır.⁸ Bu

² Bedreddin Muhammed b. Abdullah ez-Zerkeşi, *el-Burhân fî 'Ulûmi'l-Kur'ân*, thk. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrâhîm (Kahire: Dâru İhyâ'i'l-Kütübi'l-'Arabîyye, 1376/1957), 1/278.

³ Zerkeşi, *el-Burhân*, 1/17.

⁴ el-İsrâ 17/82.

⁵ el-Vâkıa 56/77.

⁶ Yûnus 10/37.

⁷ Müslim b. Haccâc, *el-Câmi'u's-sahîh*, nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Beyrut: Dâr İhyâ'i't-Türâsi'l-'Arabî, 1374/1955), "Fezâ'il", (No. 1874).

⁸ Muhammed b. İsmâil el-Buhârî, *el-Câmi'u's-sahîh*, nşr. Mustafa Dîb el-Buğâ (Şam: Dâr Tefsîru'l-Kur'âni'l-'Azîm, 1414/1993), "Et'ime", (No. 2070).

tasvirler, Kur'an'ın yalnızca tilavet edilen bir metin değil; insanın niyeti, kalbi ve amelleriyle bütünleştiğinde anlam kazanan ilahî bir rehber olduğunu göstermektedir.

Ayet ve hadislerden hareketle yapılan bu değerlendirmeler neticesinde Kur'an, genel bir çerçevede şu şekilde tanımlanabilir: *Kur'an*; “Allah Teâlâ tarafından Arapça olarak indirilmiş, lafzı ve manası ilahî olan, ilahî koruma altında bulunan, yazıyla tespit edilmiş ve hafızalarda muhafaza edilerek sahih rivayet zincirleriyle nesilden nesile aktarılmış hikmet dolu bir kitaptır.” İçerisinde ilahî hükümler yer almakta; tevhid inancının esasları vurgulanmakta ve insan, Rabbiyle doğru bir ilişki kurmaya davet edilmektedir.⁹

Bu yönüyle Kur'an, dua bilincinin hem kaynağı hem de rehberidir. Fâtiha'dan Nâs sûresine kadar uzanan bütünlüğüyle Kur'an, kulun Allah'a yönelişini, niyazını ve teslimiyetini şekillendiren temel kaynaktır. Hz. Peygamber'in ümmetine bıraktığı en kıymetli miras olan bu ilahî kelâma sarılanların hidayete ereceği müjdelenmiş; onun rehberliğinde yapılan her dua, anlam ve değer bakımından derinlik kazanmıştır.

1.1. Kıraat

Kıraat kavramı, Kur'an-ı Kerim'in lafzî yapısının doğru anlaşılması, ilahî hitabın sahih biçimde aktarılması ve bu aktarımın sürekliliğinin sağlanması bakımından temel bir öneme sahiptir. Özellikle dua içerikli ayetlerin doğru telaffuz edilmesi ve anlam derinliğinin muhafaza edilmesi, kıraat ilminin ortaya koyduğu usul ve esaslarla doğrudan ilişkilidir. Zira dua, Kur'an'da yalnızca anlam yönüyle değil, aynı zamanda lafız ve edâ boyutuyla da ibadet niteliği taşıyan bir yöneliş biçimidir. Bu sebeple dua konusunun tefsir ve kıraat bağlamında sağlıklı bir şekilde ele alınabilmesi için, öncelikle kıraat kavramının lügavî ve terimsel çerçevesinin belirlenmesi gerekmektedir.

“Kıraat” kelimesi, Arapça'da semâî bir mastar olup قرأ fiilinden türemiştir. Lügatte “okumak”, “tilâvet etmek” ve “sesli olarak aktarmak” anlamlarına gelmektedir.¹⁰ Kelimenin Arapça yazımı القراءة, çoğulu ise القراءات şeklindedir.¹¹ Bu kökensel yapı, Kur'an'ın ilk muhataplarına yazılı bir metinden ziyade, bizzat Hz. Peygamber'in tilâveti yoluyla ulaşılmış sözlü bir vahiy olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.¹²

⁹ Öz İrfan Çakıcı, “Kur'an'ın Korunmasında Hıfz ve Kitâbet”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 11/2 (Ağustos 2019), 573-592.

¹⁰ Ebubekir Sifil, “Kıraat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2022), 25/433.

¹¹ İbn Manzûr, Lisânü'l-'Arab (Beyrut: Dâr Sâdır, 1414), 1/128.

¹² Abdulhamit Birişik, “Kıraat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2022), 25/425-429.

Terim olarak kıraat, Kur'ân-ı Kerîm'in lafızlarının okunması sırasında ortaya çıkan vecihleri; kıraat imamlarının bu lafızlar üzerindeki ittifak ve ihtilaflarını, sahih rivayetler çerçevesinde inceleyen ilim dalı olarak tanımlanabilir.¹³ Bu ilim, Hz. Peygamber tarafından Kur'an-ı Kerim'i okunmuş olduğu şekliyle sahih rivayetler aracılığıyla nakledilen kıraatleri; imam, râvî ve tarîk silsilesiyle tespit ederek günümüze kadar ulaştırmıştır. Böylece Kur'an'ın lafzî bütünlüğü korunmuş, farklı kıraat vecihleri ilmî bir sistem içerisinde değerlendirilmiş ve okuyuş tercihlerinin usule uygun biçimde icra edilmesi sağlanmıştır.

Bu yönüyle kıraat ilmi, tefsir ilmiyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Zira özellikle dua ayetlerinde görülen okuyuş farklılıkları, ayetin anlam ufkunu genişletebilmekte; kulun Allah'a yönelişini ifade eden lafızların vurgusu, tonu ve edâsı üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Dolayısıyla kıraat, Kur'an merkezli dua anlayışının lafzî ve usulî zeminini oluşturan temel disiplinlerden biridir.

1.2. Tefsir

Tefsir ilmi, Kur'ân-ı Kerîm'in anlam dünyasını doğru, tutarlı ve derinlikli bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan temel disiplinlerden biridir. Dua başta olmak üzere Kur'an'da yer alan ibadet ifadelerinin maksadını, bağlamını ve hedeflediği anlam ufkunu kavrayabilmek, tefsir ilminin sunduğu yöntem ve ilkelerle doğrudan ilişkilidir.¹⁴ Zira dua, yalnızca kıraat lafızlardan oluşan bir söz dizimi değil; ilahî hitabın muradını anlayarak kulun Rabbine yönelmesini ifade eden bilinçli bir ibadet biçimidir. Bu yönüyle tefsir, dua ayetlerinin lafız ve anlam katmanlarını açığa çıkaran vazgeçilmez bir ilmî zemin sunar.¹⁵ “Tefsir” kelimesi, Arapça'da فَسَّرَ (fessera) fiilinden türemiş olup, muzârî hâli يُفَسِّرُ, mastarı ise تَفْسِيرًا şeklindedir.¹⁶ Lügavî anlam itibarıyla “açıklamak”, “izah etmek”, “yorumlamak” ve “kapalı olanı açığa çıkarmak” gibi anlamlara gelmektedir.¹⁷ Bu

¹³ Şemsüddin Ebû Hayr İbnü'l-Cezeri, *Müncidü'l Mukriin ve Mürşidü't Tâlibin*, (Beyrut: Dârü'l-Kutubü'l-İlmiyye, 1420/1999), 68.

¹⁴ Abdulhamit Birişik, “Tefsir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2011), 40/281.

¹⁵ Birişik, “Tefsir”, 40/281.

¹⁶ Ahmed Muhtâr Abdülhamîd Ömer, *Mu'cemü'l-LuGati'l-'Arabiyyeti'l-Mu'âsıra* (Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1429/2008), 3/3772.

¹⁷ Muhsin Demirci, *Tefsir Terimleri Sözlüğü* (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016), 283.; İbn Fâris, *Mu'cemü Mekâyisi'l-LuGa*, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn (Kahire: Mektebetü Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1389/1969), 4/504.

kökensel yapı, tefsirin Kur'an'da yer alan lafız ve ifadelerin arka planını görünür kıılma işlevini açıkça ortaya koymaktadır.¹⁸

Terim olarak tefsir, Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber'in hayatta olduğu dönemde veya vefatından sonra, onun açıklamaları ve uygulamaları ışığında anlaşılmasına yönelik yapılan ilmî izahları ifade eder.¹⁹ Bunun yanı sıra zamirler, ism-i mevsûller, mücmel ve müteşâbih ifadeler gibi anlamı kapalı ya da çok anlamlı lafızların açıklanması da tefsir ilminin temel konuları arasında yer almaktadır.²⁰ Bu bağlamda tefsir, Kur'an'ın lafzî sınırlarını aşarak, bağlamı, amacı ve hitap ettiği insan gerçekliğini dikkate alan kapsamlı bir ilmî izah faaliyetidir.²¹

Ayrıca tefsir, Kur'an-ı Kerim'in doğru ve derinlikli biçimde anlaşılabilmesi amacıyla farklı dönemlerde ve farklı ilmî çevrelerde geliştirilen dirayet, rivayet, mezhebî ve konulu tefsir gibi yöntemlerin tamamını kapsayan sistematik bir ilim dalıdır.²² Bu yöntemler sayesinde Kur'an'daki dua ifadeleri, yalnızca kelime anlamlarıyla değil; nüzul ortamı, lafzın okuyuşu ve ahlâkî hedefleriyle birlikte ele alınarak izah edilmiştir.²³

1.3. Dua

Dua kavramı, Kur'an-ı Kerim'de kul ile Allah arasındaki ilişkinin doğrudan ve samimi tezahürlerinden biri olarak yer almaktadır;²⁴ bu yönüyle inanç ve ibadet alanının merkezinde bulunmaktadır. Kıraat ve tefsir ilimleri açısından ele alındığında dua, yalnızca anlam yönüyle değil, lafzî yapı, edâ biçimi ve bağlam özellikleriyle de dikkatle değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Zira Kur'an'da yer alan dua ifadelerinin doğru okunması, doğru anlaşılması ve doğru yorumlanması, bu iki ilmin birlikte sunduğu ilmî zeminde mümkün olmaktadır.

Dua kelimesi, Arapça “دعا - يدعو” fiilinin mastarı olan “دعاء” kelimesinden türetilmiştir.²⁵ Sözlük anlamı olarak “çağırma”, “çağrı yapmak”, “dua etmek”, “Allah'a yalvarmak” ve “yakarmak” gibi anlamlara gelir.²⁶ Bu anlam çerçevesi, duanın yalnızca bir istek bildirme

¹⁸ Birişik, “Tefsir”, 40/283.

¹⁹ Birişik, “Tefsir”, 40/285.

²⁰ Ebû Hayyân el-Endelüsî, *el-Bahrü'l-Muhît*, thk. Sıdkî Muhammed Cemîl el-Attâr vd. (Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1420/2000), 1/26.

²¹ Birişik, “Tefsir,” 281.

²² Birişik, “Tefsir,” 283.

²³ Demirci, *Tefsir Terimleri Sözlüğü*, 283. Müsâid b. Süleymân b. Nâsır et-Tayyâr, *Tefsir, Te'vil, İstinbât, Tedebbür ve Müfessir Kavramı*, (Suudi Arabistan: Dâr İbnü'l-Cevzi, 1427/2006), 65.

²⁴ Sıtkı Güllü, “Kur'an-ı Kerim'de Dua Kavramı”, EKEV Akademi Dergisi 8/18 (Kış 2004), 116.

²⁵ Râgıb el-İsfahânî, *el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân*, thk. Safvân Adnân ed-Dâvûdî (Beyrut: Dârü'l-Kalem, 1412/1992), 169-170.

²⁶ Râgıb el-İsfahânî, *el-Müfredât*, 315.

eylemi değil; kulun yönelişini, yöneldiği varlığı ve bu yönelişteki bilinç hâlini de kapsayan çok boyutlu bir kavram olduğunu göstermektedir.²⁷

Terim olarak dua, kişinin kendi aciziyetini idrak ederek, ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilecek yegâne kudret sahibi olan Allah'a yönelmesi ve Ondan istemesi şeklinde tanımlanabilir.²⁸

Bununla birlikte İslam düşüncesinde dua, kulun Rabbi karşısındaki konumunu idrak etmesinin ve bu idraki sözlü bir yönelişle ifade etmesinin en belirgin göstergelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan birçok ayette, insanların Allah'a dua etmeye davet edilmesi; duanın ibadetle iç içe geçmiş bir bilinç hâli olduğuna işaret etmektedir.²⁹

Kur'an'daki dua ayetleri incelendiğinde, insanın sahip olduğunu zannettiği her şeyin geçici ve sınırlı olduğu; asıl mülkiyetin ve kudretin Allah'a ait olduğu vurgulanmaktadır.³⁰ Bu bağlamda dua, insanın kendi varlığını, imkânlarını ve sınırlarını fark etmesini sağlayan bir farkındalık pratiği olarak da değerlendirilebilir.³¹ Yeme, içme, görme, işitme, düşünme ve idrak etme gibi temel insani faaliyetlerin dahi Allah'ın izniyle gerçekleştiğini idrak etmek, duanın arka planını oluşturan inancın bir yansımasıdır.³²

Allah Teâlâ'nın insanı yeryüzünde özel bir konumda yaratması ve ona sorumluluk yüklemesi, dua ile olan ilişkiyi daha anlamlı hâle getirmektedir. Bu çerçevede peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de örnek şahsiyetler olarak insanlığa sunulmuş; onların Allah'a yöneliş biçimleri, samimiyetleri ve teslimiyetleri model olarak gösterilmiştir.³³

Kur'an'da yer alan dua ayetleri; peygamber duaları, anne-babaya yönelik talepler, nefse ilişkin yakarılar, cennet arzusu, salih kullarla birlikte olma isteği, şeytan ve cinlerden korunma gibi farklı temalar etrafında şekillenmektedir. Bu çeşitlilik, duanın Kur'an'daki yerinin yalnızca bireysel isteklerle sınırlı olmadığını; ahlâkî, toplumsal ve metafizik boyutlar taşıdığını ortaya koymaktadır.

Bu dua ayetleri, tefsir ilminin sunduğu anlam çözümlenmeleri ve kıraat ilminin belirlediği sahih okuyuş vecihleri çerçevesinde ele alındığında, Kur'an'a çok yönlü bir bakış

²⁷ Gülle, "Kur'an-ı Kerim'de Dua Kavramı", 129.

²⁸ Osman Cilacı, "Dua", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 9/529.

²⁹ el-Mü'min 40/60.

³⁰ Gülle, "Kur'an-ı Kerim'de Dua Kavramı", 123.

³¹ Resul Ertuğrul, "Kur'an'da Fii'lî Dua", *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi* 4/4 (2015), 898.

³² Selahattin Parlador, "Dua", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2022), 25/430-431.

³³ Âl-i İmrân 2/30.

geliştirmek mümkün hâle gelmektedir. Kıraat farklılıklarının lafız ve vurgu üzerindeki etkisi, dua ifadelerinin anlam ufkunu genişletirken; tefsir, bu lafızların taşıdığı ilahî maksadı açığa çıkarmaktadır. Böylece dua, Kur'an merkezli bir ibadet olarak hem lafzî doğruluk hem de anlam derinliği bakımından sağlam bir zemine oturtulmaktadır.³⁴

1.3.1. Kur'ân-ı Kerîm'de Peygamber Duaları

Kur'ân-ı Kerîm, Allah tarafından insanlığa rehberlik etmek üzere gönderilmiş ilahî bir kitaptır. Bu kitapta, Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmak, onları hakka davet etmek, müjdelemek ve gerektiğinde uyarmak amacıyla gönderilen peygamberlerin hayatlarına dair çeşitli örnekler yer almaktadır.³⁵ Peygamberlerin yaşadıkları zorluklar, mücadeleler ve kulluk halleri, Kur'an'da yalnızca kıssalar yoluyla değil, aynı zamanda onların dilinden aktarılan dualarla da yansıtılmıştır.³⁶

Kur'ân'da birçok peygamberin duası yer almakta olup bunlar hem bireysel kulluk ifadeleri hem de ümmetlerine örnek teşkil etmektedir.³⁷ Duaları zikredilen peygamberlerden bazıları Hz. Musa, Hz. Yunus ve Hz. Muhammed'dir. Bu dualar, tarihsel ve dinî açıdan önemli mesajlar içermekte ve İslam düşüncesinde dua geleneğinin temelini oluşturmaktadır.³⁸

Peygamber duaları kıraat ve tefsir bağlamında incelendiğinde, lafzî farklılıkların anlama etkisi ve müfessirlerin yorumlarıyla ortaya çıkan derinlik dikkat çekmektedir. Kıraat farklılıkları duaların dilsel zenginliğini gösterirken, tefsir geleneği bu duaları tarihsel bağlamda değerlendirerek Müslümanların hayatına rehberlik edecek evrensel mesajlar sunmuştur.

1.3.2. Hz. Peygamber'in Duası: İsrâ Suresi 80. Ayet Üzerine Bir Değerlendirme

Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan peygamber duaları, yalnızca bireysel bir yakarış biçimi olarak değil; aynı zamanda ilahî rehberliğin insan hayatına nasıl yön verdiğini gösteren temel metinler olarak dikkat çekmektedir. Bu çerçevede İsrâ Suresi'nin 80. ayetinde yer alan dua, Hz. Peygamber'in karşı karşıya bulunduğu tarihsel ve tebliğsel bir dönüm noktasını

³⁴ eş-Şuara 26/169, el-Âraf 7/23; en- Neml 27/19; Nüh 71/28.

³⁵ el-Ankebût 29/69; el-Fâtr 35/23; es-Sâd 38/70.

³⁶ Hüd 11/47, eş-Şuarâ 26/83-85, Yûsuf 12/33.

³⁷ Elif Sarıgen Bakırhan, *Kur'ân-ı Kerîm'de Geçen Peygamber Dualarının Kıraat Vecihleri ve Tefsire Yansıyan Tarafları* (İğdır: İğdır Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2023), 12.

³⁸ Hidayet Ayan, *Kur'ân'da Peygamber Duaları ve Dinî Kültürümüzdeki Yeri* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009), 29-31.

yansıması bakımından özel bir önem taşımaktadır. Ayette Hz. Peygamber'e hitaben şöyle buyrulmaktadır:

وَقُلْ رَبِّ اَدْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

“Ve şöyle niyaz et: “*Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver*”³⁹ Bu ayette yer alan “مُدْخَلَ” (mudhal) ve “مُخْرَجَ” (muhrac) kelimeleri, kıraat farklılıkları ve anlam katmanları bakımından tefsir literatüründe özel olarak ele alınmıştır.⁴⁰

Zemahşerî başta olmak üzere birçok müfessir, bu iki kelimenin hem mîm harfinin dammeli hem de fethalı okunabildiğini, her iki okuyuşta da masdar anlamını koruduğunu belirtmektedir.⁴¹ Buna göre söz konusu ifadeler, sadece mekânsal bir giriş-çıkışı değil; aynı zamanda bu sürecin ilahî denetim altında gerçekleşmesini ifade etmektedir. Bu yönüyle ayet, Hz. Peygamber'in hayatında başlayacak yeni bir safhanın ilahî doğruluk ve destek çerçevesinde şekillenmesini talep eden kapsamlı bir dua niteliği taşımaktadır.⁴²

Tefsirlerde yaygın kabul gören yaklaşıma göre, ayetin nüzûl zamanı dikkate alındığında, burada söz konusu edilen “çıkış” Mekke'den hicreti, “giriş” ise Medine'ye yerleşmeyi ifade etmektedir.⁴³ Mekke döneminde nazil olmuş olması, bu yorumu tarihsel bağlam açısından güçlü kılmaktadır.⁴⁴ Bununla birlikte bazı müfessirler, ayetin ileriye dönük bir anlam taşıdığını ve Hz. Peygamber'in Mekke'ye yeniden dönüşünü, yani fetih sürecini de kapsadığını ifade etmişlerdir. Bu yaklaşım, ayetin sadece belirli bir tarihsel olaya değil, süreklilik arz eden bir ilahî yönlendirmeye işaret ettiğini göstermektedir.⁴⁵

Ayetin sonunda yer alan “katından yardımcı bir güç” talebi ise,⁴⁶ maddî başarıdan ziyade ilahî destekle güçlenen meşru bir otoriteyi ifade etmektedir.⁴⁷ Bu bağlamda dua, Hz. Peygamber'in karşılaşıcağı zorluklar karşısında yalnızca sonuç odaklı değil; sürecin tamamında doğruluk, istikrar ve ilahî rızayı esas alan bir yaklaşımı benimsediğini ortaya

³⁹ el-İsrâ 17/80.

⁴⁰ Fahreddin er-Râzî, *Mefâtihu'l-Gayb* (Beyrut: Dâr İhyâ'i't-Türâsi'l-'Arabî, 1420), 21/389.

⁴¹ Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, *el-Keşşâf 'an Hakâ'iki Gavâmizi't-Tenzîl* (Kahire: Dârü'r-Reyyân li't-Türâs, 1987), 2/688.

⁴² Râzî, *Mefâtihu'l-Gayb*, 21/388-389.

⁴³ Ahmed b. Muhammed b. İbrâhim Ebû İshâk Sa'lebi, *el-Keşf ve'l-Beyân* (Beyrut: Dâr İhyâ'i't-Türâsi'l-'Arabî, 2002), 6/126-127. Muhammed b. Cerir b. Yezid Taberî, *Câmi'u'l-Beyân 'an Te'vili'l-Kur'ân* (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 2000), 149-150.

⁴⁴ Râzî, *Mefâtihu'l-Gayb*, 21/388-389.

⁴⁵ Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 2/688.

⁴⁶ Mevdûdî, *Tefhîmü'l-Kur'ân*. çev. Kurul (İstanbul: İnsan Yayınları, 1991), 3/159.

⁴⁷ Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 2/688.

koymaktadır.⁴⁸ Böylece dua, salt bir başarı talebinin ötesine geçerek, başarının ahlâkî meşruiyet ve ilahî hikmet çerçevesinde gerçekleşmesini hedefleyen bilinçli bir yöneliş olarak karşımıza çıkmaktadır.⁴⁹

1.3.3. Enbiyâ Suresi 87. Ayet Işığında Hz. Yunus'un Duası Üzerine Bir Değerlendirme

Kur'ân-ı Kerîm'de peygamber kıssaları, ilahî hitabın pedagojik ve ahlâkî boyutlarını ortaya koyan temel anlatılar arasında yer almakta; bu kıssalar aracılığıyla insanın zaafı, sorumlulukları ve ilahî rahmetle olan ilişkisi somut örnekler üzerinden açıklanmaktadır.⁵⁰

Bu bağlamda Hz. Yunus kıssası, peygamberlerin dahi beşerî yönleriyle imtihana tabi tutulduklarını ve hata karşısında sergilenmesi gereken tutumu açık biçimde gözler önüne seren dikkat çekici bir örnek teşkil etmektedir. Enbiyâ Suresi'nin 87. Ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Zünnûn'u da (Yunus'u) an! Hani öfkeyle gitmişti de, kendisini asla sıkıntıya sokmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde, 'Senden başka ilâh yoktur, seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum' diyerek dua etti.”⁵¹ Hz. Yunus'un yaşadığı bu tecrübenin hem kıraat farklılıkları hem de tefsirî boyutlarıyla ele alınmasını gerekli kılan zengin bir muhtevaya sahiptir.

Söz konusu ayette Hz. Yunus'un kavminden ayrılışı “مُعَاضِبًا” lafzıyla ifade edilmektedir. Bu kelime, kıraat imamlarının çoğunluğu tarafından ism-i fâil kalıbında okunarak “öfkeyle ayrılan” anlamını kazanmıştır. Buna karşılık bazı kıraat vecihlerinde kelimenin “مُعْضَبًا” şeklinde edilgen yapıda okunması, Hz. Yunus'un yalnızca öznel bir öfke hâli içinde olmadığını; aynı zamanda yaşanan şartlar ve kavmin tutumu sebebiyle öfkelenirilmiş bir duruma maruz kaldığını ima etmektedir.⁵² Bu farklılık, kıssanın psikolojik boyutunu derinleştirdiği gibi, peygamberin içinde bulunduğu beşerî gerilimi daha anlaşılır kılmaktadır.

Benzer şekilde ayette geçen “فَطَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ” ifadesindeki “نَقْدِرَ” fiili de kıraat açısından anlam ufku genişleten bir unsurdur. Fiilin çoğul sigayla okunması, ilahî kudretin azametini vurgularken; bazı kıraatlerde yer alan tekil okuma “يَقْدِرُ” Allah'ın mutlak

⁴⁸ Sarıgen Bakırhan, *Kur'ân-ı Kerîm'de Geçen Peygamber Duaları*, 72.

⁴⁹ Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî el-Kurtubî, *el-Câmi' li-Ahkâmî'l-Kur'ân* (Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Misriyye, 1384/1964), 10/313.

⁵⁰ Şengül, İdris, “Kıssa”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2022), 25/498-500.

⁵¹ el-Enbiyâ, 21/87.

⁵² Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 3/131.

tasarruf yetkisini daha doğrudan bir şekilde öne çıkarmaktadır.⁵³ Bununla birlikte tefsir literatüründe, buradaki “kadr” fiilinin “*güç yetirmek*”ten ziyade *daraltmak, sınamak*” anlamında kullanıldığına dikkat çekilmiş; böylece Hz. Yunus’un Allah’ın kendisini imtihanla kuşatmayacağını zannettiği yönündeki yorumlar ağırlık kazanmıştır. Bu yaklaşım, ayetin anlamını ilahî kudret algısı çerçevesinde daha dengeli bir zemine oturtmaktadır.⁵⁴

Hz. Yunus’un balığın karnında yaptığı dua, Kur’ân’da “*karanlıklar*” ifadesiyle betimlenen çok katmanlı bir sıkışmışlık hâli içinde zikredilmektedir. Bu karanlıklar, müfessirler tarafından denizin karanlığı, gecenin karanlığı ve balığın karnının karanlığı şeklinde somut unsurlarla açıklanmakla birlikte; aynı zamanda ruhsal ve manevi bir daralmayı da temsil etmektedir. Böyle bir durumda Hz. Yunus’un duası, tevhid (“*لَا إِلَهَ إِلَّا*”), tenzih (“*سُبْحَانَكَ*”) ve itiraf (“*إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ*”) unsurlarını bir araya getiren son derece yoğun bir içerik sunmaktadır.⁵⁵ Bu yapı, duanın yalnızca bir kurtuluş talebi değil; aynı zamanda bilinçli bir özeleştirme ve teslimiyet beyanı olduğunu göstermektedir.⁵⁶

Ayette Hz. Yunus’un kendisini “zalimlerden” biri olarak nitelemesi, peygamberlerin masumiyet anlayışıyla çelişir gibi görünse de, tefsir geleneğinde bu ifade “*terk-i evlâ*”⁵⁷ kapsamında değerlendirilmiş; peygamberlerin ilahî edebe aykırı olmayan beşerî tercihleri karşısında sergiledikleri yüksek sorumluluk bilincinin bir yansıması olarak yorumlanmıştır.⁵⁸ Nitekim bu içten yöneliş, ilahî rahmetle karşılık bulmuş ve Hz. Yunus içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarılmıştır.⁵⁹ Bu durum, samimi bir pişmanlığın ve içten bir yönelişin ilahî rahmete vesile olduğunu göstermektedir.⁶⁰ Dolayısıyla bu kıssa, müminlere hata karşısında vakit kaybetmeden pişmanlık duymanın, tevbe ile Allah’a yönelmenin ve dua aracılığıyla ilahî rahmeti talep etmenin önemini hatırlatmaktadır. Hz.

⁵³ Ebû Ali el-Ahvâzi, Hasan b. Ali b. İbrâhim b. Yezdâd, *el-Veciz fi Şerhi Kırâ’ati’l Kurrâ’is Semâniyyeti Eimmeti’l Emsâri’l Hamse*, Dureyd Hasan Ahmed, (Beyrut: Dârü’l-Garbi’l İslâmi, 2002), 285.

⁵⁴ Zemahşeri, *el-Keşşaf*, 3/131-132.

⁵⁵ Said Nursi, *Lem’alar* (Envar Neşriyat, İstanbul: 2016), 5-8; Râzî, *Mefâtihu’l-Gayb*, 22/182.

⁵⁶ Zemahşeri, *el-Keşşaf*, 3/132.

⁵⁷ Muhammed Pezdevî, *Usûlü’l-Dîn*, çev. Şerafettin Gölcük (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1980), 240.; *Terk-i Evlâ*: Peygamberlerin hata vehmini veren davranışları olsa olsa evlâ olanı terk etme anlamında yani en hayırlı olanı varken hayırlı olanı tercih etme şeklinde değerlendirilmelidir demektedirler

⁵⁸ Râzî, *Mefâtihu’l-Gayb*, 22/179.

⁵⁹ Muhammed Ali es-Sâbûnî, *Safvetü’l-Tefâsîr* (Kahire: Dârü’s-Sâbûnî, 1417/1997), 2/738.

⁶⁰ Kurtubî, *el-Câmi*, 11/329-335.; Fahrüddin er-Râzî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Hasan b. Hüseyin et-Teymi el-Mülki, *Mefâtihu’l-Gayb*, (Beyrut: Daru’l İhyâu’t-Turasü’l Arabî, 1420/1999), 22/178-181.

Yunus'un duası, bireysel hataların kabulü ve içten bir yönelişin nasıl olması gerektiği konusunda evrensel bir örnek olarak değerlendirilebilir.

1.3.6. Kur'ân-ı Kerîm'de İnsanoğlunun Anne ve Babasına Yönelik Duaları

Kur'ân-ı Kerîm'de insanın en fazla sorumluluk yüklendiği ilişkilerden biri, anne ve babasıyla olan bağıdır. Yüce Allah, birçok ayette kendi hakkından hemen sonra anne ve babaya iyi davranmayı emretmiş; böylece ebeveynin insan hayatındaki konumunun yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda derin bir ahlâkî ve manevî değer taşıdığını açıkça ortaya koymuştur. Anne ve babaya gösterilecek hürmet, merhamet ve itaat, İslâm ahlâkının temel ilkeleri arasında yer almakta; bu ilişkinin sınırları ise yalnızca Allah'a isyanı gerektiren durumlarla kayıtlanmaktadır.⁶¹

Bu bağlamda Kur'ân'da yer alan ebeveyn merkezli dualar, hem bireysel kulluk bilincini hem de toplumsal ahlâk anlayışını besleyen önemli metinlerdir. Bu duaların en dikkat çekici örneklerinden biri, Allah'ın seçkin peygamberlerinden Hz. İbrahim'e nispet edilen ve İbrahim Sûresi'nin 41. ayetinde yer alan duadır:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

*"Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla."*⁶²

Bu ayet, içerdiği dua kadar, kıraat farklılıkları bakımından da dikkat çekmektedir. Özellikle ayette geçen "وَلِوَالِدَيَّ" lafzı, farklı kıraat ve rivayetlerde çeşitli şekillerde okunmuş; bu durum, ayetin anlam çerçevesini genişleten tefsirî yorumlara zemin hazırlamıştır. Bazı rivayetlerde kelime "وَلِأَبَوَيْ" şeklinde okunmuş ve bu okuyuş, anlamı daha açık bir biçimde "anne ve babam" şeklinde belirlemiştir. Diğer bir okuyuşta ise lafız "وَلِوَالِدِي" olarak aktarılmış; bu kıraatte özellikle Hz. İbrahim'in babasının kastedildiği yönünde yorumlar yapılmıştır.⁶³

Bunun yanında bazı rivayetlerde kelimenin "وَلِوَالِدِي" veya "لِوَالِدِي" şeklinde okunduğu nakledilmiş; bu okuyuşta duanın kapsamının Hz. İbrahim'in çocuklarına, yani İsmail ve İshak'a yöneldiği ifade edilmiştir. Ayrıca Arap dilinde "وَالِد" kelimesinin bağlama göre tekil, cins ismi veya çoğul anlam taşıyabilmesi, bu tür kıraat farklılıklarının dilsel açıdan mümkün olduğunu göstermektedir.⁶⁴ Bazı rivayetlerde ise ayette "وَلِوَالِدَيَّ" yerine "وَلِذُرِّيَّتِي" lafzının yer aldığı aktarılmış; bu okuyuş, duanın kapsamını daha da genişleterek Hz.

⁶¹ el-Ankebût 29/8.

⁶² İbrahim 14/41.

⁶³ Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 2/561.

⁶⁴ Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 2/562.

İbrahim'in tüm soyunu içine alan bir anlam alanı oluşturmuştur.⁶⁵ Bu kıraat çeşitliliği, ayetin tefsirinde anlam zenginliğine yol açmış ve Hz. İbrahim'in duasının muhatap kitlesinin farklı boyutlarda ele alınmasına imkân tanımıştır.⁶⁶

Tefsir kaynaklarında, bu ayetin Hz. İbrahim'in hem kendisi hem ebeveynleri hem de bütün müminler için Allah'tan bağışlanma talebini içerdiği vurgulanmaktadır.⁶⁷ Özellikle Hz. İbrahim'in anne ve babasının uzun yıllar süren tebliğe rağmen iman etmemeleri, bu duanın ahlâkî derinliğini daha da belirgin hâle getirmektedir.⁶⁸ Buna rağmen onun ebeveynleri için bağışlanma dileğinde bulunması, peygamberi merhametin, sabrın ve affediciliğin güçlü bir tezahürü olarak değerlendirilmektedir.⁶⁹ Aynı zamanda bu dua, insanın ne derece salih amellere sahip olursa olsun, ilahî affa daima muhtaç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Kur'ân-ı Kerîm, anne ve babaya yönelik duaları yalnızca peygamberlerin diliyle aktarmakla yetinmemiş; müminlere doğrudan öğretilen örnek dualarla bu bilinci canlı tutmuştur. Bu bağlamda İsrâ Sûresi'nin 24. ayeti, ebeveyn-evlat ilişkisini merhamet ve tevazu ekseninde ele alan metinlerden biridir:

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

“Onlara merhametle ve alçakgönüllülükle kol kanat ger. ‘Rabbim! Onlar beni küçükken şefkatle eğitip yetiştirdikleri gibi, sen de onlara merhamet et de.’”⁷⁰ Bu ayette, insanın çocukluk döneminde anne ve babasından gördüğü şefkat, fedakârlık ve sabır hatırlatılmakta; bireyin bu geçmişi unutmadan ebeveynine karşı alçakgönüllülükle davranması emredilmektedir.⁷¹ Ayette geçen “merhamet kanadını indirme” ifadesi, insanın anne ve babasına karşı kibirden uzak, sevgi ve saygı temelli bir tutum sergilemesi gerektiğini güçlü bir mecazla ifade etmektedir.⁷² Ayetin sonunda öğretilen dua ise hem bir şükran bilinci hem de ahlâkî bir sorumluluk çağrısı niteliği taşımaktadır.⁷³

⁶⁵ Ayan, *Kur'an'da Peygamber Duaları ve Dini Kültürümüzdeki Yeri*, 50-51.

⁶⁶ Zemahşeri, *Keşşâf*, 2/562.

⁶⁷ İsmâil Hakkı el-İstanbuli el-Halveti el-Hanefî el-Mevlâ Ebü'l-Fidâ, *Rûhu'l-Beyân*, (Beyrut: Dârü'l-Fikr), 4/429.

⁶⁸ Râzî, *Mefâtihu'l-Gayb*, 19/107.

⁶⁹ Zemahşeri, *el-Keşşâf*, 2/562.

⁷⁰ el-İsrâ 17/24.

⁷¹ Abdülkâhir el-Cürcânî el-Fârisî'l-Asli, Ebü Bekr b. Abdürrahmân b. Muhammed, *Derci'd-Dürer fi Tefsîri'l-Ây ve's-Süver* (Amman: Dârü'l-Fikr, 1430/2009), 2/210.

⁷² Zemahşeri, *el-Keşşâf*, 2/558.

⁷³ İsmâil Hakkı, *Rûhu'l Beyân*, 5/147; Râzî, *Mefâtihu'l-Gayb*, 20/323.

1.3.4. Tâhâ Suresi 25-28. Ayetler Çerçevesinde Hz. Mûsâ'nın Duası

Kur'ân-ı Kerîm'de ismi en fazla zikredilen peygamberlerden biri olan Hz. Mûsâ, ilahî vahyin tebliği sürecinde karşılaştığı ağır sorumluluklar ve zorlu imtihanlar karşısında sergilediği tutumlarla müminler için önemli bir örneklik teşkil etmektedir. Tâhâ Suresi'nin 25-28. ayetlerinde yer alan duası ise, peygamberlik görevinin mahiyetine dair derinlikli mesajlar içeren ve dua bilincini açık biçimde yansıtan temel metinlerden biridir. Bu dua, Hz. Mûsâ'nın Firavun gibi zorba bir muhatap karşısında ilahî mesajı tebliğ etmeden önce, kendi acziyetinin farkında olarak Allah'a yönelişini ifade etmektedir.⁷⁴

Söz konusu ayetlerde Hz. Mûsâ şöyle niyaz etmektedir:

“*Mûsâ dedi ki: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي*” *Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözümü iyi anlansınlar*”⁷⁵ Bu dua, içerdiği talepler itibarıyla hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk bilincini yansıtan örnek bir yakarış niteliği taşımaktadır. Ayetler, kıraat açısından incelendiğinde bazı kelimelerde hareke farklılıklarının bulunduğu görülmektedir. Bu bağlamda özellikle “*وَيَسِّرْ لِي*” ve “*اشْرَحْ*” lafızları dikkat çekmektedir.⁷⁶

Söz konusu kıraat farklılıkları, lafzî düzeyde küçük değişiklikler içermekle birlikte, ayetin temel anlamını değiştirmemekte; aksine anlam alanını zenginleştirerek duanın içeriğini daha derin bir boyuta taşımaktadır. Müfessirler, bu tür kıraat çeşitliliğinin Kur'ân metninin semantik esnekliğini ve ifade gücünü ortaya koyduğunu belirtmişlerdir.⁷⁷

Genel itibarıyla ayetlerde yer alan bütün kelimeler, anlam bakımından birbirini tamamlayan bir yapı arz etmektedir.⁷⁸ Bu dua, içerdiği talepler bakımından üç temel eksen etrafında şekillenmektedir: kalbî genişlik (şerh-i sadr), ilahî yardım yoluyla işlerin kolaylaştırılması ve tebliğin anlaşılır kılınması. Bu yönüyle dua, yalnızca bireysel bir yakarış değil, tebliğ sorumluluğunun bilinciyle yapılan bilinçli bir yöneliş olarak değerlendirilmektedir.⁷⁹

Ayette geçen “*اشْرَحْ لِي صَدْرِي*” ifadesinde yer alan “*اشْرَحْ*” fiili, sözlük anlamı itibarıyla “açmak, izah etmek” mânasına gelmekle birlikte, burada mecazî bir kullanımla kalbin

⁷⁴ Nurettin Çiftçi, “*Hz. Mûsâ Kıssasında Bazı Lafzî Müteşâbih Âyetler*”, Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 6/2 (Aralık 2022), 596.

⁷⁵ Tâhâ 20/25-28.

⁷⁶ İbn Mücâhid, *Kitâbü's Seb'a*, 683.

⁷⁷ Çiftçi, *Hz. Mûsâ Kıssasında Bazı Lafzî Müteşâbih Âyetler*, 596.

⁷⁸ el-Hicr15/9; Yunus Muhammed Pezdevî, *Usûlü'd-Dîn*, çev. Şerafettin Gölcük (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1980), 240.10/17.

⁷⁹ Zemahşeri, *el-Keşşâf*, 3/60.

ferahlatılması, psikolojik dayanıklılık ve manevi genişlik anlamlarını içermektedir.⁸⁰ Müfessirler bu ifadeyi, Hz. Mûsâ'nın karşılaşıcağı baskı, tehdit ve inkârcı tutumlar karşısında yılmadan görevini sürdürebilmesi için gerekli olan içsel güç talebi şeklinde yorumlamışlardır.⁸¹ Dolayısıyla bu dua, peygamberlik görevinin yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda güçlü bir ruhsal direniş gerektirdiğini ortaya koymaktadır.⁸²

Duada yer alan “حل عقدة من لساني” ifadesi ise, tefsir literatüründe farklı şekillerde ele alınmıştır. Bazı rivayetlerde Hz. Mûsâ'nın çocukluk döneminde yaşadığı bir olay sebebiyle dilinde fiziksel bir tutukluk bulunduğu ileri sürülmüşse de, ayetlerin bağlamı dikkate alındığında burada asıl vurgunun fizyolojik bir eksiklikten ziyade, tebliğin açık ve etkili biçimde yapılabilmesi olduğu anlaşılmaktadır.⁸³ Nitekim ayetin devamında yer alan “يفقهوا قولي” ifadesi, sözün anlaşılmasını merkeze almakta ve duanın iletişim boyutunu ön plana çıkarmaktadır. Bu durum, Hz. Mûsâ'nın asıl endişesinin, ilahî mesajın muhataplar üzerinde doğru ve etkili bir şekilde karşılık bulması olduğunu göstermektedir.⁸⁴

Tefsir kaynaklarında, Hz. Mûsâ'nın bu duasının Firavun'a gönderilme sürecinde, ilahî görevin ağırlığını derin bir bilinçle idrak etmesinin bir yansıması olduğu ifade edilmektedir.⁸⁵ Nitekim hemen sonraki ayetlerde kardeşi Hârûn'un kendisine yardımcı olarak verilmesini talep etmesi, bu sorumluluğun tek başına üstlenilmesinin zor olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Hz. Mûsâ'nın duası, peygamberlerin dahi ilahî görev karşısında kendi güç ve imkânlarını yeterli görmediklerini, başarıyı ancak Allah'ın yardımıyla mümkün gördüklerini ortaya koymaktadır.⁸⁶

1.3.5. Şeytandan ve Kötü Şeylerden Allah'a Sığınma

Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'a sığınma (isti'âze), kulun acziyetini idrak ederek mutlak kudret ve hâkimiyet sahibi olan Allah'a yönelmesini ifade eden temel bir dua ve bilinç hâlidir.⁸⁷ Bu yöneliş, insanın görünen ve görünmeyen kötülük kaynakları karşısında kendi sınırlılığını kabul etmesi ve korunmayı yalnızca Allah'tan talep etmesi anlamına gelmektedir. Zira Kur'ânî perspektife göre Allah'ın dışındaki bütün varlıkların gücü

⁸⁰ Zemahşeri, *el-Keşşâf*, 3/1.

⁸¹ Râzi, *Mefâtihu'l-Gayb*, 22/29-33.

⁸² Râzi, *Mefâtihu'l-Gayb*, 22/29-33.

⁸³ Çiftçi, *Hz. Mûsâ Kıssasında Bazı Lafzi Müteşâbih Âyetler*, 604.

⁸⁴ Zemahşeri, *el-Keşşâf*, 3/61.

⁸⁵ Kurtubî, *el-Câmi*, 11/191-193.

⁸⁶ Ayan, *Kur'ân'da Peygamber Duaları ve Dini Kültürümüzdeki Yeri*, 68.

⁸⁷ el-Ahzap 33/17.

sınırlı ve etkisi geçicidir; mutlak anlamda koruma ve tasarruf yetkisi yalnızca Allah'a aittir. Bu sebeple insan, Allah'ın rızasına aykırı olan her türlü kötülükten sakınmak için doğrudan Allah'a sığınmalı ve bu hususta Kur'an'ın sunduğu ilahî rehberliği esas almalıdır.

Kur'an'da şeytandan, Allah'a sığınmayı dua formunda öğreten temel örneklerden biri Mü'minûn Sûresi'nin 97-98. ayetleridir. Yüce Allah bu ayetlerde şöyle buyurmaktadır:

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

“ve de ki: Rabbim! Şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”⁸⁸ Bu ayette yer alan يَحْضُرُونَ kelimesine kıraat olarak kendisine ilave edilen ي harfiyle يَحْضُرُونِي şeklinde okuna bilir.⁸⁹ Bunun yanında “قُلْ” (de ki) ifadesi, kıraat ve tefsir açısından dikkat çekici bir yönlendirme içermektedir. Emir sigasıyla gelen bu hitap, her ne kadar zahiren Hz. Peygamber'e yönelmiş olsa da, müfessirlerin çoğunluğuna göre lafzın genelliği sebebiyle bütün müminleri kapsamaktadır. Böylece isti'âze, yalnızca bireysel bir tercih değil, sürekli olarak tekrar edilmesi gereken bilinçli bir dua pratiği hâline gelmektedir.

Ayette geçen “همزات الشياطين” ifadesi, şeytanın insanı hak yoldan uzaklaştırmak için kullandığı farklı vesvese ve kışkırtma biçimlerine işaret etmektedir.⁹⁰ Kıraat farklılıklarında anlamı etkileyen bir unsur bulunmamakla birlikte, lafzın çoğul yapısı şeytani müdahalelerin sürekliliğine ve çeşitliliğine dikkat çekmektedir.⁹¹ Ayrıca “أَنْ يَحْضُرُونَ” ifadesiyle yalnızca vesveseden değil, şeytanın insanın yanında hazır bulunmasından dahi Allah'a sığınma talep edilmektedir.⁹² Bu durum, kötülüğün yalnızca zihinsel bir etki değil, insanın davranışlarını kuşatabilecek fiilî bir tehdit olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla mümin, yeme, içme, konuşma, susma ve diğer tüm fiillerinde şeytani yönlendirmelere karşı Allah'a sığınma bilinciyle hareket etmekle yükümlüdür.⁹³

⁸⁸ el-Mü'minûn 23/97-98.

⁸⁹ Ebû Amr ed-Dâni, Osman b. Said b. Osman b. Ömer, *el-Mukni fi Resmi Mesâhifi'l-Emsâr*, Muhammed es-Sâdık Kamhâvi, (Kahire: Mektebetü'l-Külliyâti'l-Ezheriyye, ts.), 39.

⁹⁰ Zemahşeri, *el-Keşşâf*, 3/202.; Râzi, *Mefâtihu'l-Gayb*, 23/292.

⁹¹ Ayan, *Kur'an'da Peygamber Duaları ve Dini Kültürümüzdeki Yeri*, 93-94.

⁹² Kurtubi, *el-Câmi li-Ahkâmi'l-Kur'an*, 12/148-149.

⁹³ Ebû'l-Fidâ İsmail İbn Kesir, *Tefsiru'l-Kur'an'il-Azim*. thk. Muhammed İbrahim ve Muhammed Ahmed, 7 cilt, (İstanbul, 1984), 1/30.

Allah'a sığınma temasının kapsamlı bir şekilde ele alındığı bir diğer sûre ise Nâs Sûresi'dir. Bu sûre, isti'âzeyi yalnızca şeytanla sınırlı tutmamakta; vesvesenin insan ve cin kaynaklı olabileceğini de açıkça ortaya koymaktadır.⁹⁴Sûrede şöyle buyrulmaktadır: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

“De ki: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım”⁹⁵ Bu ayetlerde Allah'ın Rab, Melik ve İlâh sıfatlarının ardışık biçimde zikredilmesi, tefsirlerde isti'âzenin dayandığı inanç zemini güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilmiştir.⁹⁶ Zira bu sıfatlar, Allah'ın terbiye edici, mutlak otorite sahibi ve ibadete layık tek varlık olduğunu vurgulamaktadır. Ayetlerde geçen “في صدور الناس” ifadesi ise vesvesenin yalnızca zihinsel bir süreç olmadığını; insanın kalbini, iradesini ve davranışlarını etkileyebilecek derin bir boyuta sahip olduğunu göstermektedir.⁹⁷

Mü'minûn ve Nâs sûrelerinde yer alan bu ayetler, dua bağlamında isti'âzenin Kur'ân'daki merkezi konumunu açıkça ortaya koymaktadır.⁹⁸ Bu ayetler insanı, şeytani beşerî kaynaklı kötülöklere karşı uyarmakta; kurtuluşun ve manevî korunmanın yegâne yolunun Allah'a sığınmak olduğunu vurgulamaktadır.⁹⁹

Böylece mümin, ilahî terbiyeye yönelerek zihnini, kalbini ve davranışlarını kuşatan bütün olumsuz etkilerden korunma imkânı bulmaktadır.

⁹⁴ Cemâlüddin Muhammed b. Mukarram İbn Manzûr, *Lisânü'l-'Arab*, I-XV, (Beyrut: Dâr Sâdir,1955), 10/288-289.

⁹⁵ en-Nâs 114/1-6.

⁹⁶ Râzî, *Mefâtihu'l-Gayb*, 32/376.

⁹⁷ Ayan Kur'ân'da Peygamber Duaları ve Dini Kültürümüzdeki Yeri, 97-98.; Râzî, *Mefâtihu'l-Gayb*, 32/377-378.

⁹⁸ en-Nâs 114/1-6; el-Mü'minûn 23/97-98.

⁹⁹ Mukâtil b. Süleyman, *Tefsîr*, 4/943.

SONUÇ

Bu çalışma, Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan dua kavramını kıraat ve tefsir ilimleri çerçevesinde bütüncül bir perspektifle ele almayı amaçlamaktadır. Araştırmada, Kur'ân-ı Kerîm'de geçen dua örnekleri; hem lafzî yapıları hem de anlamsal derinliği bakımından incelenmiş; böylece dua olgusunun metinsel ve semantik katmanları birlikte değerlendirilmiştir. Çalışma, Kur'ân'daki dua anlayışının Allah'a karşı salt bir talep veya niyaz biçimi olmanın ötesinde, kulun kendi acziyetini idrak ederek ilahî kudrete yöneldiği çok katmanlı bir kulluk bilinci olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönelişin sahih ve bütünlüklü biçimde anlaşılabilmesi için, kıraat ilminin temin ettiği metinsel doğruluk ile tefsir ilminin sunduğu anlam derinliğinin birlikte ele alınmasının son derece önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırma kapsamında incelenen üç temel dua kategorisi, Kur'ânî dua bilincinin farklı tezahürlerini sistematik bir biçimde ortaya koymaktadır. İlk kategori olan anne-babaya yönelik dualar, özellikle İsrâ Sûresi'nde yer alan ilahî emir bağlamında ve Hz. İbrahim'in duası özelinde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda söz konusu duaların yalnızca bireysel bir şükran veya minnet ifadesi olmadığı; aynı zamanda toplumsal ahlâkın inşasında ve nesiller arası sorumluluk bilincinin tesisinde kurucu bir işlev gördüğü tespit edilmiştir. Hz. İbrahim'in ebeveynine yönelik bağışlanma talebi, peygamberî merhametin zirve örneklerinden biri olarak yorumlanmış; bu merhametin, farklı kıraat vecihleri (velideyye, ebeveyye, veledî, zürriyyetî gibi varyantlar) aracılığıyla anlam alanını genişlettiği gösterilmiştir. Bu varyantlar, dua metninin hem kapsamını hem de muhatap çerçevesini zenginleştirerek Kur'ânî ifadenin semantik esnekliğini ortaya koymaktadır.

İkinci kategori olan peygamber duaları, tebliğ sürecinin farklı aşamalarında ortaya çıkan ilahî yönelişler bağlamında incelenmiştir. Hz. Peygamber'in hicret sürecine ilişkin duası, özellikle "mudhal" ve "muhrac" kıraat farklılıkları çerçevesinde ele alınmış; söz konusu varyantların, sürecin yalnızca sonuç odaklı değil, ahlâkî meşruiyet ve ilahî destek ekseninde şekillenmesi gerektiğine işaret ettiği değerlendirilmiştir. Hz. Yunus'un balığın karnındaki duası ise tevhid, tenzih ve itiraf unsurlarını aynı söylem içerisinde birleştirerek samimi tevbenin ilahî rahmete vesile oluşunu örneklendirmektedir. Hz. Musa'nın risalet öncesi duası da peygamberlerin dahi kendi güçlerini yeterli görmediklerini ve başarının nihai kaynağının ilahî yardım olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu dualarda yer alan kıraat farklılıkları (öfke/öfkelenendirilme ya da kudret/kadir eksenli varyantlar),

İlgili anlatıların hem psikolojik hem de teolojik boyutlarını derinleştiren unsurlar olarak analiz edilmiştir.

Üçüncü kategori olarak ele alınan şeytandan ve kötülüklerden korunma duaları, Mü'minûn ve Nâs sûreleri bağlamında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede istiâzenin yalnızca belirli durumlarda başvurulmuş bir korunma talebi olmadığı; aksine süreklilik arz eden bir bilinç hâli ve ahlâkî teyakkuz pratiği olduğu vurgulanmıştır. Böylece dua, pasif bir sığınma eylemi olmaktan ziyade, müminin varoluşsal duruşunu belirleyen dinamik bir ibadet formu olarak temellendirilmiştir.

Çalışma, kıraat ve tefsir disiplinlerinin dua anlayışına katkısını somut örnekler üzerinden ortaya koymuştur. Kıraat ilmi, dua lafızlarının farklı okuyuş vecihleri sayesinde anlam ufkunu genişletmekte; aynı kelimenin farklı hareke ve yapılarla (müfred-cem, fail-mef'ûl, okuyuşlar gibi) kazandığı semantik çeşitlilik, Kur'ânî ifadenin çok boyutluluğunu görünür kılmaktadır. Tefsir ilmi ise bu lafızları nüzul bağlamı, tarihsel arka plan ve ahlâkî hedefler çerçevesinde değerlendirerek dua bilincinin derin yapısını açığa çıkarmaktadır. Her iki disiplinin müşterek değerlendirilmesi, dua kavramını hem lafzî sıhhat hem de anlam bütünlüğü açısından sağlam bir epistemik zemine yerleştirmektedir.

Nihayetinde bu çalışma, bu çalışmanın temel katkısı, Kur'ân'daki dua kavramını daha önce çoğunlukla müstakil biçimde ele alınan kıraat ve tefsir boyutlarını bütünleştirerek incelemesidir. Böylece duanın, İslâmî ilimlerin metodolojik rehberliği doğrultusunda daha bilinçli ve sahih bir biçimde icra edilmesine teorik bir zemin hazırlanmıştır. Araştırma, duayı yalnızca bireysel bir ibadet kategorisi olarak değil; metin, anlam, tarih ve bilinç eksenlerinde şekillenen çok katmanlı bir Kur'ânî olgu olarak konumlandırmaktadır.

KAYNAKÇA

Ahvâzî, Ebû Ali Hasan b. Ali b. İbrâhim b. Yezdâd. *el-Vecîz fî Şerhi Kırâ'ati'l-Kurrâ'i's-Semâniyyeti Eimmeti'l-Emsâr el-Hamse*. Thk. Dureyd Hasan Ahmed. Beyrut: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 2002.

Ayan, Hidayet. *Kur'an'da Peygamber Duaları ve Dini Kültürümüzdeki Yeri*. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

Bakırhan, Elif Sarıgen. *Kur'an-ı Kerim'de Geçen Peygamber Dualarının Kıraat Vecihleri ve Tefsire Yansıyan Tarafları*. Yüksek Lisans Tezi, Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2023.

Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin. *Menâkıbü's-Şâfiî*. Thk. Seyyid Ahmed Sakar. Kahire: Mektebetü Dârü't-Türâs, 1390/1970.

Birişik, Abdulhamit. "Kıraat". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 25/425-429. Ankara: TDV Yayınları, 2022.

Birişik, Abdulhamit. "Tefsir". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 40/281-290. İstanbul: TDV Yayınları, 2011.

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. *el-Câmi'u's-Sahîh*. Thk. Mustafa Dîb el-Biğâ. 5 Cilt. Şam: Dâr İbn Kesîr, 1414/1993.

Cercânî, Abdülkâhir. *Dercü'd-Dürer fî Tefsîri'l-Ây ve's-Süver*. Thk. M. Âdîb Şekûr Emrîr. Amman: Dârü'l-Fikr, 1430/2009.

Cilacı, Osman. "Dua". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 9/529-532. İstanbul: TDV Yayınları, 1994.

Çakıcı, Öz İrfan. "Kur'an'ın Korunmasında Hıfz ve Kitâbet". *e-Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi*, 2019.

Çiftçi, Nurettin. "Hz. Mûsâ Kıssasında Bazı Lafzî Müteşâbih Âyetler". *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi* 6 (2022): 596-604.

Dânî, Ebû Amr. *el-Mukni' fî Resmi Mesâhifi'l-Emsâr*. Thk. Muhammed es-Sâdık Kamhâvî. Kahire: Mektebetü'l-Külliyâtî'l-Ezheriyye, ts.

Demirci, Muhsin. *Tefsir Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: MÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016.

Ebû Hayyân el-Endelüsî. *el-Bahrü'l-Muhît*. Thk. Sıdkî Muhammed Cemîl el-Attâr vd. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1420/2000.

Ertuğrul, Resul. "Kur'an'da Fiilî Dua". *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi* 4/4 (2015): 898-915.

Gülle, Sıtkı. "Kur'an-ı Kerim'de Dua Kavramı". *EKEV Akademi Dergisi* 18 (2004): 116-130.

İbn Cüzey el-Kelbî. *et-Teshîl li-'Ulûmi't-Tenzîl*. Thk. Abdullah el-Hâlidî. Beyrut: Dârü'l-Erkam, 1416/1995.

İbn Fâris. *Mu'cemü Mekâyisi'l-Luğa*. Thk. Abdüsselâm Muhammed Harun. Kahire: Mektebetü Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1389/1969.

İbn Kesîr. *Tefsîru'l-Kur'an'il-'Azîm*. Thk. Muhammed İbrahim ve Muhammed Ahmed. 7 Cilt. İstanbul, 1984.

İbn Manzûr. *Lisânü'l-'Arab*. Beyrut: Dâr Sâdır, 1414.

- İbn Mücâhid. *Kitâbü's-Seb'a*. Kahire, ts.
- İbnü'l-Cezerî. *Müncidü'l-Mukri'in ve Mürşidü't-Tâlibîn*. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1420/1999.
- Kurtubî, Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed. *el-Câmi' li-Ahkâmi'l-Kur'an*. Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye, 1384/1964.
- Mevdûdî. *Tefhîmu'l-Kur'an*. Çev. Kurul. İstanbul: İnsan Yayınları, 1991.
- Müslim. *el-Câmi'u's-Sahîh*. Thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. Beyrut: Dârü İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1374/1955.
- Nursî, Said. *Lem'alar*. İstanbul: Envar Neşriyat, 2016
- Ömer, Ahmed Muhtar Abdülhamîd. *Mu'cemu'l-Luğati'l-'Arabiyyeti'l-Mu'âsıra*. Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1429/2008.
- Pezdevî, Muhammed. *Usûlü'd-Dîn (Ehl-i Sünnet Akâidi)*. Çev. Şerafettin Gölcük. İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1980.
- Râzî, Fahreddin. *Mefâtihu'l-Gayb (et-Tefsîru'l-Kebîr)*. Beyrut: Dârü İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1420/1999.
- Râgıb el-İsfahânî. *el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'an*. Thk. Safvân Adnân ed-Dâvûdî. Beyrut: Dârü'l-Kalem, 1412/1992.
- Sâbûnî, Muhammed Ali. *Safvetü't-Tefâsîr*. Kahire: Dârü's-Sâbûnî, 1417/1997.
- Selahattin Parladr. "Dua". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 25/430-431. Ankara: TDV Yayınları, 2022.
- Sifil, Ebubekir. "Kıraat". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 25/433-436. Ankara: TDV Yayınları, 2022.
- Şengül, İdris. "Kıssa". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 25/498-500. Ankara: TDV Yayınları, 2022.
- Taberî, Muhammed b. Cerîr. *Câmi'u'l-Beyân 'an Te'vîli Âyi'l-Kur'an*. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 2000.
- Tayyâr, Müsâid b. Süleymân. *Tefsir, Te'vil, İstinbat, Tedebbür ve Müfessir Kavramı*. Suudi Arabistan: Dâr İbnü'l-Cevzî, 1427/2006.
- Zemahşerî, Muhammed b. Ömer. *el-Keşşâf 'an Hakâ'iki Gavâmizi't-Tenzîl*. Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-Arabî, 1987.
- Zerkeşî, Bedreddin. *el-Burhân fî 'Ulûmi'l-Kur'an*. Thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhim. Kahire: Dârü İhyâi'l-Kütübi'l-Arabiyye, 1376/1957.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Bünyamin BABUR

Ahmad ALKHALİL

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.

The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author declares that he have no competing interests.

Yazar Katkıları / Authors Contributions:

Bu çalışmanın tasarlanması, verilerin toplanması, analizi, makalenin yazımı ile gönderim ve revizyon süreçlerinde tüm yazarlar eşit oranda katkı sağlamıştır.

(All authors contributed equally to the conception, data collection, analysis, writing, submission, and revision of this study.)